

Οφέλη του Δασολιβαδικού Γαλακτοκομικού Συστήματος και Διαθέσιμη Υποστήριξη στην Ιρλανδία

www.af4eu.eu

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής σε καθιερωμένο δασολιβαδικό σύστημα, με προστατευόμενο δέντρο στο βάθος

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

John Casey

Teagasc- Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας
και Τροφίμων Ιρλανδία

Το Δασολιβαδικό Σύστημα προσφέρει στους Ιρλανδούς γαλακτοπαραγωγούς έναν πρακτικό τρόπο να βελτιώσουν την υγεία των ζώων, την ποιότητα του εδάφους και την ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενσωματώνοντας δέντρα στους βοσκότοπους. Ενώ τα περισσότερα γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή βόσκουν σε ανοιχτά χωράφια, αναζητούν φυσική σκιά και καταφύγιο από τον σκληρό καιρό. Ιστορικά, τα βοοειδή έχουν ευδοκιμήσει σε μικτά δάση και βοσκότοπους, υποδεικνύοντας τα οφέλη ενός πιο ποικιλόμορφου τοπίου. Η δημιουργία ενός δασολιβαδικού συστήματος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται μέχρι να φτάσουν σε επαρκή ωριμότητα για να αντέξουν τη βόσκηση. Τα νεαρά ζώα μπορούν να εισαχθούν νωρίτερα μέσω καταφυγίων δέντρων, ενώ τα μεγαλύτερα βοοειδή θα πρέπει να περιορίζονται μέχρι τα δέντρα να εγκατασταθούν καλά. Η συμβατότητα δέντρων και ζωικού κεφαλαίου εξαρτάται από τον τύπο των βοοειδών και τη ράτσα τους. Η εναλλαγή βόσκησης είναι απαραίτητη για την πρόληψη υπερβόσκησης, συμπίεσης του εδάφους και ζημιών στο φλοιό, τα οποία μπορούν να μειωθούν με τη χρήση ειδικών φραχτών.

Τα δέντρα ταχείας ανάπτυξης, όπως η σκλήθρα, η σημύδα και η ιτιά, βελτιώνουν το έδαφος μειώνοντας τη συμπίεση, αυξάνοντας τη διείσδυση του νερού κατά 60% και ενισχύοντας τον οργανικό άνθρακα κατά 20%. Συμβάλλουν επίσης στη διαχείριση υγρού εδάφους, μειώνοντας την απώρευση κατά 30% και προστατεύοντας τις υδάτινες οδούς από ρύπανση. Τα δέντρα δημιουργούν ευνοϊκότερο μικροκλίμα, δροσίζοντας τη θερινή ζέση και μειώνοντας το χειμερινό κρύο, γεγονός που παρατείνει την περίοδο βόσκησης και βελτιώνει την παραγωγή γάλακτος, καθώς το θερμικό στρες μπορεί να μειώσει την παραγωγή κατά 10-20%, με τα ζώα να καταναλώνουν έως και 40% της ενέργειας των ζωοτροφών τους μόνο για να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος. Η δασική βοσκή ωφελεί επίσης τη διατροφή των ζώων. Τα φύλλα ιτιάς και δρυός περιέχουν ταννίνες που μπορούν να μειώσουν τα φορτία παρασίτων κατά 30%, ενώ η ιτιά παρέχει φυσικά αντιφλεγμονώδη και σημαντικά μέταλλα, όπως το κοβάλτιο. Η ενσίρωση και το σανό μπορούν να συλλέγονται προσεκτικά ανάμεσα στις σειρές των δέντρων, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα χορτονομής και την παραγωγικότητα της γης. Το Σχέδιο Αγροδασοπονίας Τύπου 8 της Ιρλανδίας υποστηρίζει τη φύτευση δέντρων παράλληλα με τη γαλακτοκομία. Η επιλέξιμη γη πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 εκτάρια, με 400+ δέντρα ανά εκτάριο. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν 8.555 €/εκτάριο για εγκατάσταση και 975 €/εκτάριο ετησίως για 10 χρόνια. Η γη που εντάσσεται στην αγροδασοπονία παραμένει επιλέξιμη για το Βασικό Εισόδημα για Υποστήριξη Βιωσιμότητας (BISS), διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες διατηρούν κρίσιμες πληρωμές της ΚΑΠ, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της γης.

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.